

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ»

Велишаева Э.С.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033884>

Ключевые слова: метод проектов, практическая стилистика русского языка, мотивация, деятельностный подход, проблемно-ориентированный подход, компетентностный подход.

Аннотация. В работе рассматривается применение метода проектов в преподавании практической стилистики русского языка на примере проекта «История моего имени». Анализируются преимущества данного метода, его влияние на развитие креативных и коммуникативных навыков обучаемых, а также особенности организации проектной деятельности в рамках учебной дисциплины. Предоставлены рекомендации по эффективному внедрению метода проектов для совершенствования навыков составления текстов различной стилистической отнесенности.

Проектные технологии, зародившиеся в XX веке, получили свое динамичное развитие в начале XXI века, когда ведущими подходами в методике становятся деятельностный и проблемно-ориентированные, способствующие интеграции знаний и умений учащихся. Целью обучения студентов стилистике русского языка является знание теоретических основ дисциплины и умение пользоваться ими на практике в различных коммуникативных ситуациях.

Основоположником метода проектов считается американский философ и педагог Джон Дьюи.

Данный метод направлен на развитие в равной степени как навыков самостоятельной работы, так и работы в группе. Реализация его предусматривает наличие определённой проблемы, которую могут сформулировать сами обучающиеся, либо им предоставляется возможность выбора темы из предложенных преподавателем. Следующим шагом в работе над проектом является планирование этапов проектной деятельности, затем сбор материалов, их обработка и анализ, оформление результатов проекта в письменном виде и предоставление (защита) в аудитории.

По мнению Е.С. Полат метод проектов – это «истинно педагогическая технология, гуманистическая не только по своей философской психологической сути, но в чисто моральном аспекте. Она обеспечивает не только прочное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. Соперничество, высокомерие, грубость, авторитарность, столь часто порождаемые традиционной педагогией, несовместимы с этой технологией» [4, С.16].

Обучение стилистике русского языка с использованием метода проектов позволяет:

развивать навыки анализа и составления текстов различных стилей;

оттачивать навыки отбора языковых средств для решения определённой коммуникативной задачи;

формировать творческую самостоятельность, а также навыки командной (групповой) работы.

Существует несколько разновидностей проектов: информационный, ролевой, практико-ориентированный, творческий и исследовательский [2].

Проект «История моего имени» одновременно можно классифицировать как исследовательский, творческий и практико-ориентированный [3]. Он имеет целью развитие навыков составления текстов разной стилистической отнесенности.

Выбор названия проекта неслучаен: качество работы зачастую связано со степенью

вовлеченности обучаемого. По словам известного американского педагога, оратора и мотиватора Дейла Карнеги: «Имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке» [1].

Внимание к личному имени, а следовательно, к личной истории, производит эффект психологического «поглаживания», что является внутренней мотивацией к выполнению учебного задания.

Своеобразие темы работы предопределяет то, что данный проект является индивидуальным заданием.

На этапе исследования и сбора материалов студенты интересуются происхождением своего личного имени, узнают этимологическое значение (если до сих пор не интересовались им), общаются со своими старшими родственниками, чтобы выяснить, кто дал им это имя, с каким пожеланием (намерением), размышляют о собственных ассоциациях. На следующем этапе составляют тексты, по возможности, в разных стилях. Затем производится анализ написанного, редактирование и, наконец, заключительным этапом работы является защита собственного проекта перед аудиторией.

Исходя из личного опыта хотелось бы отметить, что студенты с энтузиазмом воспринимают тему проекта, и по окончании его признают, что работа над ним была интересна и познавательна. Многие делятся семейной историей, признаются, что не интересовались ранее происхождением имени, причинами, по которым были наречены именно так, а не иначе.

Немногочисленные студенты, по разным причинам равнодушно воспринявшие тему проекта («Я знаю, что имя мне дала («поставила») бабушка», «У меня простое имя – это название цветка»), по окончании работы признаются, что открыли для себя свое имя заново.

Таким образом, использование метода проектов на примере темы «История моего имени» имеет ряд преимуществ:

повышение мотивации через личностный аспект и, как результат, активизация учебной деятельности;

совершенствование навыков исследовательской работы;

формирование и развитие ключевых компетенций;

освоение навыков составления текстов в различных стилях.

Применение проектного метода в рамках темы «История моего имени» имеет наряду с преимуществами и ряд недостатков, ведущими среди которых являются недостаточная вовлеченность отдельных студентов и трудности, испытываемые ими при работе над проектом.

Данные проблемы решаются путем привлечения способов внешней мотивации – системы бонусов и поощрений для студентов, проведения консультаций.

Таким образом, метод проектов является эффективным средством обучения стилистике русского языка, способствующим развитию у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, формированию и развитию ведущих компетенций.

References:

1. Карнеги Дж. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей»
URL:<https://eksmo.ru/articles/10-tsitat-iz-knig-deyla-karnegi-ID3934117/?ysclid=mgqx2xvsvy8296743564> (дата обращения: 13.10.2025).
2. Картунова Лилия Николаевна Особенности проектного метода в обучении русскому языку // International scientific review. 2015. №4 (5). URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proektnogo-metoda-v-obuchenii-russkomu-yazyku>
(дата обращения: 13.10.2025).

3. Митрюкова М. Проектно-исследовательская работа по теме: «Просто «Мария», или тайна одного имени». URL: <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/03/22/proektno-issledovatel'skaya-rabota-po-teme-prosto-mariya-ili-tayna> (дата обращения: 13.10.2025).
4. Полат Е.С. Метод проектов. URL: https://igoshinad.ucoz.net/proekti/polat_e.s-metod_proektov.pdf (дата обращения: 12.10.2025).